

DISCUSSÕES EM TORNO DE VALORES SÓCIO EMOCIONAIS E SOCIAIS
ATRAVÉS DA EXIBIÇÃO DE FILME

DISCUSSIONS AROUND SOCIO-EMOTIONAL AND SOCIAL VALUES THROUGH
FILM SCREENING

Mônica Maria Matias Muniz¹

Tamilles Sampaio Rios²

Antenor Teixeira de Almeida Júnior³

Resumo: A diversidade de meios pelos quais a linguagem chega até nós e o modo como nos utilizamos dela, se cruzam, se completam e se modificam incessantemente, acompanhando o movimento de transformação do ser humano e de suas formas de organização. E se valendo dessa prerrogativa, nasceu a ideia de desenvolver este projeto o qual apresenta como objetivo principal inserir a prática de diálogo, em sala de aula, sensibilizando os alunos acerca da percepção de si mesmos como agentes de transformação pessoal e social através da metodologia de uso de vídeo. O projeto aliou as mídias ao ensino de língua portuguesa, estimulando os participantes a não serem meros espectadores, para que possam, a partir da exibição de filme, definir posicionamento diante do que lhes é passado e desenvolver, a partir daí, suas próprias convicções. Sendo assim, os alunos tornam-se partes ativas e autônomas na busca de conhecimento. O projeto foi desenvolvido com alunos das turmas de 9º ano de uma escola pública da rede municipal de ensino de Fortaleza – Ceará, nos meses de outubro e novembro de 2022. A partir do trabalho desenvolvido, fica evidente a necessidade do envolvimento nesse tipo de projeto, pois vemos que a exibição de filmes apresenta-se como uma excelente oportunidade para se promover a formação humana, proporcionando, com isso, a consciência dos valores sócio emocionais e sociais com os quais nos propusemos a trabalhar. No planejamento, na execução e no encerramento de cada uma das etapas e do projeto como um todo, a oralidade ocupou um lugar de destaque.

Palavras-chave: Oralidade, Valores humanos, Autonomia, Uso de filmes.

Abstract: The diversity of means by which language comes to us and the way we use it, intersect, complete and change incessantly, following the movement of transformation of the human being and its forms of organization. And taking advantage of this prerogative, the idea of developing this project was born, which has as its main objective to insert the practice of dialogue in the classroom, sensitizing students about the perception of themselves as agents of personal and social transformation through the methodology of using video. The project combined the media with the teaching of the Portuguese language, encouraging participants not to be mere spectators, so that they can, from the exhibition of the film, define a position in the face of what is passed on to them and develop, from there, their own convictions. Thus, students become active and autonomous parties in the search for knowledge. The project was developed with students from the 9th grade classes of a public school in the municipal education network of Fortaleza – Ceará, in the months of October and November 2022. From the work developed, the need for involvement in this type of project is evident, as we see that the exhibition of films presents itself as an excellent opportunity to promote human formation, thus providing awareness of the socio-emotional and social values with which we proposed to work. In the planning, execution and closure of each of the stages and the project as a whole, orality occupied a prominent place.

Keywords: Orality, Human values, Autonomy, Use of films.

¹Licenciada do Curso de Letras, UECE, FORTALEZA– CE; Mestra em Linguística, UECE. E-mail: monicamunizz@yahoo.com.br

²Licenciada do Curso de Letras, UECE, FORTALEZA– CE. E-mail: tamilles@yahoo.com.br

³Professor Adjunto do Centro Universitário da Grande Fortaleza-UNIGRANDE, Doutor em Linguística pela Universidade Federal do Ceará(UFC), E-mail: antenorjunior@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

Encontramo-nos inseridos em uma realidade na qual a linguagem desempenha uma função preponderante, visto que ela perpassa cada uma de nossas atividades, quer sejam elas individuais ou coletivas. A diversidade de meios pelos quais a linguagem chega até nós e o modo como nos utilizamos dela, se cruzam, se completam e se modificam incessantemente, acompanhando o movimento de transformação do ser humano e de suas formas de organização.

Para tanto, o uso da linguagem se multifaceta em todas as áreas e se utiliza dos mais variados meios tecnológicos para ser difundida. Convergindo para reforçar essa ideia, temos os filmes e vídeos que nos rodeiam e nos fazem sentir vivos dentro de um processo criador. José Manuel Moran (1993) observa que, em sala de aula, o uso do vídeo pode ser gerador de discussão. Segundo o referido autor, as produções cinematográficas são “(...) um poderoso instrumento de dinamização e enriquecimento de aula, tanto no ponto de vista de conteúdo como na dinâmica participativa e de interesse.” (1993, p.185).

E se valendo dessa prerrogativa, nasceu a ideia de desenvolver este projeto o qual apresenta como objetivo principal inserir a prática de diálogo, em sala de aula, sensibilizado os alunos acerca da percepção de si mesmos como agentes de transformação pessoal e social através da metodologia de uso de vídeo. Segundo Moran, este: é um processo pedagógico parcial, que se insere no processo educativo maior de ajudar ao desenvolvimento das potencialidades individuais e comunitárias das pessoas, dos grupos e de toda a sociedade, da educação para a cidadania. (1992, p.171).

O projeto aliou as mídias ao ensino de língua portuguesa, estimulando os participantes a não serem meros espectadores, para que possam, a partir da exibição de filme, definir posicionamento diante do que lhes é passado e desenvolver, a partir daí, suas próprias convicções. Sendo assim, os alunos tornam-se partes ativas e autônomas na busca de conhecimento

Embora existam muitos trabalhos relevantes acerca do uso de vídeo como objeto educacional com vistas ao desenvolvimento do diálogo e discussões, ainda são poucos os estudos que analisam o fenômeno em suas relações com o ensino de língua portuguesa, principalmente no que toca à intervenção do professor no desenvolvimento da formação humana dos aprendizes. Além disso, a percepção de alguns professores de que o vídeo carrega em si um estigma de entreter, limita a aceitação desse recurso. É urgente ver nesse instrumento um aliado no processo de ensino e de aprendizagem, bem como um elemento que suscita a

discussão e a prática do diálogo como forma de interação, conscientização e possível transformação através de um processo contínuo de uso de linguagem.

Em síntese, é “pela linguagem que se expressam ideias, pensamentos e intenções, se estabelecem relações interpessoais anteriormente inexistentes e se influencia o outro, alterando suas representações da realidade e da sociedade e o rumo de suas (re)ações.” (BRASIL/PCN, 1998).

O uso de vídeos, em sala de aula, deve estar ancorado numa prática docente em que o professor vá além do papel de mero repassador de informações para interagir com o próprio aluno como um mediador de descobertas. É necessário ter claro que, usado como recurso didático, o filme apresentará mais significado se atrelado às demandas e se apresentar propostas bem definidas que levem em consideração os objetivos traçados para as aulas e as características da turma, como as estratégias e as metodologias desenvolvidas para agilizar o processo de ensino e o de aprendizagem.

Se o professor se propõe a realizar um trabalho com dinamismo, conteúdos claros e impactantes, com propostas de atividades que sejam desafiadoras e, ao mesmo tempo, passíveis de serem realizadas, que proporcionem prazer e, principalmente, que revertam em algum benefício, tanto para o aprendiz quanto para a vida, estará oportunizando aos alunos a possibilidade de assumirem o papel de sujeitos responsáveis e protagonistas de suas histórias.

Corroborando essa ideia, Moran (1995) afirma que o vídeo deve ser usado em sala, principalmente, como elemento de **sensibilização**, para despertar a motivação, a curiosidade e o desejo de saber mais; como **ilustração**, para mostrar o que e como se fala, para compor cenários desconhecidos ou para situar os alunos no tempo e no espaço. Como afirma o mesmo autor (1995, p. 29), “A vida se aproxima da escola através do vídeo.” Para ele, o vídeo apresenta outras funções, dentre elas, está aquela que pode incentivar a produção de outros materiais pelos próprios alunos, como forma de **expressão**. Esta função foi utilizada por nós na idealização das atividades de intervenção propostas para a realização das aulas. Esse foi o ponto de referência para percebermos o quanto nosso aluno estava envolvido no processo.

Dessa forma, fica evidente a necessidade do envolvimento nesse tipo de projeto, pois vemos que, através da exibição de filmes, apresenta-se uma excelente oportunidade para trabalharmos a formação humana, proporcionando, com isso, a promoção dos valores sócio emocionais e sociais com os quais nos propusemos a trabalhar.

No planejamento, na execução e no encerramento de cada uma das etapas e do projeto como um todo, a oralidade ocupa um lugar de destaque.

Com essa perspectiva, ao trabalhar o tema vida e suas nuances emocionais e sociais, ansiamos por identificar o seu significado e o seu valor no universo individual do ser, bem como sua significação diante da interação com o outro. Tudo começa pela e na vida. Seguindo esse pensamento, cremos que é um dos compromissos da comunidade educativa trabalhar os **valores humanos** numa perspectiva interdisciplinar como parte integrante do currículo do ensino fundamental (no nosso foco, os anos finais) de forma a atender às necessidades de resgatar valores essenciais para uma convivência pautada no respeito mútuo e na construção da autonomia. As turmas de nono ano de uma escola pública da rede municipal de Fortaleza – CE foram escolhidas para viverem essa experiência, visto que são compostas por adolescentes e estes apresentam mais dificuldade de expressar sentimentos e de encarar o convívio social de modo mais efetivo.

A fim de nortear nossas ações, elencamos como objetivos específicos refletir sobre a importância dos valores humanos que servem de parâmetro para o exercício consciente da cidadania; promover ações de solidariedade, respeito, cooperação e de paz de forma a gerar mudanças de comportamento, possibilitando aprendizagens significativas; oportunizar discussões acerca de temas emocionais e sociais e a consequente conscientização e postura diante do próprio sentimento e o sentimento do próximo; desenvolver atitudes e posturas cidadãs diante dos conflitos emocionais e sociais; promover uma cultura de respeito ao próximo como forma de resgatar valores essenciais na formação integral de adolescentes através de temáticas sociais de valorização da vida no contexto escolar. Na metodologia, a concretude dos objetivos ficou bastante evidente e foi-nos de grande valia para o sucesso do projeto.

2 DESENVOLVIMENTO

A fim de iniciar a sequência do projeto, selecionamos o filme a ser exibido, considerando a relevância da película para o alcance dos objetivos traçados. O filme escolhido apresenta-se como aliado no desenvolvimento dos diálogos e das discussões acerca dos valores humanos, mote de nosso projeto.

A atividade teve início com a apresentação do título do filme “O presente” (The Ultimate Gift), do diretor Michael O. Sajbel, lançado em 2007. Antes da projeção, os alunos foram instigados a sugerir, a partir do título, qual poderia ser a temática da produção cinematográfica. Neste momento, iniciou-se uma intensa participação. Alguns participantes relacionaram o título a presentes materiais, outros ao tempo presente, atual. Não houve referência a sentimentos e emoções no primeiro momento. Durante a audiência do filme, eles passaram a entender a que

tipo de “presente” o tema se referia e isso provocou ainda mais o interesse das turmas.

No filme, o personagem Jason (um jovem playboy) recebe de seu falecido avô, Red Stevens, doze tarefas (consideradas presentes de vida). Cada uma delas possui um significado, e todas estão ligadas entre si. Durante a projeção, paramos algumas vezes e os alunos foram orientados a perceber as reações de Jason e as mudanças pelas quais ele passa a cada etapa vencida. Foi também destacada a presença da personagem Hamilton, o advogado amigo da família e responsável por “gerenciar as tarefas cumpridas por Jason” e de fiscalizá-las, considerando-as válidas ou não. Ele possui uma postura austera e encara cada etapa de modo desafiador, como uma missão. É um dos maiores incentivadores do protagonista.

Após a projeção do filme, organizamos os grupos para que os alunos pudessem discutir sobre a temática apresentada. Em seguida, promovemos um sorteio dos doze “presentes” entre as equipes e fixamos o cronograma de atividades. As orientações foram dadas, durante uma roda de conversas, de modo que o projeto culminasse com a realização de palestras, seminários, peças teatrais, visitas a instituições filantrópicas, leituras e rodas de conversas acerca das temáticas selecionadas. As apresentações poderiam ser feitas a partir de recursos midiáticos como uso do Power Point, vídeos, relatos, entrevistas, músicas, poemas, paródias, bem como, da fala dos componentes do grupo relacionando o tema ao filme e à vida real.

Na roda de conversa, foi o momento de promover a divisão das equipes, do sorteio dos temas (com base nos elementos do filme), e da escolha dos oradores de cada grupo. Como direcionamento para o planejamento das apresentações, foi sugerido aos alunos que realizassem pesquisas acerca de suas temáticas. O objetivo dessa atividade é envolver os alunos em uma atmosfera de reflexão, de consciência da necessidade de transformação de si mesmos e da realidade que os cerca.

As temáticas trabalhadas foram: amor, amizade, trabalho, doação, família, sabedoria, alegria, paz, perdão, direitos humanos e união. Percebe-se que todas elas estão fortemente ligadas ao propósito de nosso projeto, qual seja, inserir a prática de diálogo, em sala de aula, sensibilizando os alunos acerca da percepção de si mesmos como agentes de transformação pessoal e social através da metodologia de uso de vídeo.

O projeto foi aplicado nas turmas de 9º ano do Ensino Fundamental II, em uma escola da rede pública municipal de ensino de Fortaleza, Ceará, nos meses de outubro e novembro de 2022.

Uma vez entendidos acerca da importância da inserção de mídias em sala de aula, como sugere Moran (1993) citando o uso de vídeos, o filme “O Presente” gerou o que o autor

menciona como “discussão”. Como produto do diálogo entre os alunos, percebemos que a interação se fez presente, trazendo à sala ações participativas.

Durante as apresentações, os alunos mostraram-se autônomos em relação aos saberes passados pelo filme. Saber que o mundo no qual eles se inserem pode ser modificado pela mensagem do enredo, que possui como plataforma a mídia, faz-nos crer que esta pode (e deve) ser utilizada como método pedagógico. Além deste fator, entender que a comunicação em sala não acontece de forma linear, numa situação em que há um que fala e outros tantos que escutam, mas sim um ambiente cuja construção de saberes é horizontal, é gratificante.

Citando Soares, é importante que o professor reconheça que “o homem é um ser de relação e não só de contatos como o animal; não está apenas no mundo, mas com o mundo” (2003, p. 9). Deste modo, podemos entender o sujeito como um ser social, interativo e participativo. Percebemos que a cooperação/colaboração foi fator preponderante durante a descrição de cada presente recebido pelo personagem principal do filme através do recorte que os alunos puderam fazer da ficção (o filme) e de suas próprias vivências, interrelacionando-as e apresentando questionamentos e posturas bem definidas sobre os obstáculos existentes no simples ato de viver e as formas de superação, de ação/reação diante das adversidades.

Um ponto relevante, neste projeto, foi o envolvimento não só das turmas participantes, mas também das famílias, que assistiram ao filme, deram sugestões e compartilharam da sensibilização dos adolescentes que se mostraram receptivos e cooperativos na execução das atividades.

A avaliação dos trabalhos apresentados pelas turmas foi realizada a partir dos critérios pré-definidos e expostos às equipes: organização, participação, conteúdo e criatividade. Porém, ressaltamos que, além da nota, o que realmente contabiliza são os sentimentos e os ensinamentos que o filme comporta, o nível de envolvimento da turma com a atividade e o feedback ao longo das apresentações. A aplicação do projeto foi realizada mediante autorização da diretoria da instituição de ensino e não apresenta conflito de interesses.

Trabalhamos também a parte prática para a qual planejamos e executamos – pesquisadores e alunos – a exposição dos trabalhos com foco na oralidade e na escrita; A atividade em campo – a visita ao Abrigo de crianças São Miguel Arcanjo, foi um momento rico de vivência dos ensinamentos adquiridos durante nossas aulas.

Ao final das apresentações, propusemos a realização de uma atividade prática através da qual pudéssemos aplicar os valores humanos e promover uma experiência marcante para os alunos. Após alguns ajustes, decidimos por realizar uma visita a um abrigo de crianças cujos

pais estão impossibilitados judicialmente de conviver com os filhos. Para traçar as estratégias da visitação, foi necessário formar um grupo em uma rede social para estreitar o contato com os alunos participantes, proceder a divisão das tarefas: conhecer as necessidades do local, qual o público a ser contemplado, estabelecer contato com os responsáveis pelo abrigo, enfim, traçar o passo a passo inicial.

Passadas todas essas fases, foi chegada a hora de colocar em prática os planos. No dia agendado com a instituição, levamos os alunos selecionados (um grupo de 15 estudantes). Na visita, promovemos momentos de recreação com as crianças, distribuímos lanches (que foram preparados seguindo a orientação da própria instituição) e brinquedos. No final da visita, paramos e conversamos um pouco com os internos, conhecemos um pouco de suas histórias e de suas emoções. Houve uma receptividade e uma troca de afetividade que nos encantou. Foi um momento de grande aprendizado e de uma vivência única!

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, desenvolvemos e aplicamos uma sequência de atividades pedagógicas que visaram inserir a prática de diálogo, em sala de aula, sensibilizando os alunos acerca da percepção de si mesmos como agentes de transformação pessoal e social através da metodologia de uso de vídeo em aulas de Língua Portuguesa.

Ao longo da realização das atividades propostas pelo projeto, foram promovidas ações participativas em sala de aula, de modo que os alunos pudessem se enxergar como geradores de saberes, como sujeitos autônomos no modo em que iriam apresentar suas atividades e que vieses dariam ao mostrar cada missão (percepção de valores sócio-afetivos) que constituía o “presente”. Portanto conseguimos atingir horizontes além do ambiente formal de sala de aula, o que se entende por transdisciplinaridade foi atingido no tocante aos saberes formais que se confundiram com o que denominamos de extra - sala. O que traçamos como objetivos foram alcançados e superaram as expectativas. Podemos perceber que práticas como essas proporcionam aos alunos atividades que os livros didáticos não transmitem. É instigante acompanhar o desenvolvimento do aprendiz, suas descobertas e o “si reconhecer” no outro.

Certamente esta experiência com mídias em sala de aula foi valiosa e deverá ser repetida sempre que oportuno, pois desperta a visão de que escola é lugar de vivências significativas, não só de ponto de distribuição de conteúdos estigmatizados pelo sistema tradicional.

Com os resultados obtidos em nosso projeto, pretendemos reforçar a crença de que o

aprendizado de Língua Portuguesa deve partir de situações de comunicações concretas, desafiadoras e interessantes, bem como pode ser estabelecido mediante a reflexão e prática de estratégias de uso da linguagem como instrumento de empoderamento e de transformações pessoais e sociais. Por isso, faz-se tão necessário um trabalho mais sistemático em torno da prática da inserção do diálogo, nos ambientes escolares com o objetivo de promover uma cultura de respeito ao próximo como forma de resgatar valores essenciais na formação integral de adolescentes através de temáticas sociais de valorização da vida no contexto escolar.

Nesse sentido, comprovamos que promover ações de solidariedade, respeito, cooperação e de paz de forma a gerar mudanças de comportamento, possibilita aprendizagens significativas e oportuniza discussões acerca de temas emocionais e sociais e a consequente conscientização e postura diante do próprio sentimento e o sentimento do próximo.

Corroborando nossa percepção, citamos Tillman (2009, p. 80), ao afirmar que um ambiente permeado por valores é afetivo e positivo para o desenvolvimento e a aprendizagem. Desperta, nos estudantes, sentimentos de serem amados, respeitados, ouvidos, valorizados e seguros, além de desenvolver habilidades pessoais, sociais e emocionais.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.
- BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais**. Ministério da Educação e do Desporto: Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, 1998.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 2005.
- MORAN. José Manuel. **Leituras dos meios de comunicação**. São Paulo: Pancast. 1993.
- MORIN, E. **Os Sete saberes necessários à educação do futuro**. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2000.
- SETTON, Maria das Graças. **Mídia e Educação**. São Paulo: Contexto, 2011.
- SOARES, Ismar de Oliveira. **Alfabetização e Educomunicação: o papel dos meios de comunicação e informação na educação de jovens e adultos ao longo da vida**. Teleconferência. 3º Telecongresso Internacional de Educação de Jovens e Adultos. São Paulo: Sesi, UnB e Unesco, 7 a 9 de outubro de 2003. Disponível em <<http://usp.br/nce/wcp/arq/textos/89pdf>>
- TILLMAN, Diane. **Com os nossos corações: a necessidade da educação em valores**. In: BARROS, Paulo S; NONATO JÚNIOR, R. (Orgs.). Educação e valores humanos no Brasil:

trajetórias, caminhos e registros do Programa Vivendo Valores na Educação. São Paulo: Editora Brahma Kumaris, 2009.